

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Artigo Científico, Edição 112 / 25/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6903125

Autores:

Vanuê Martins

Tamires da Silva Louredo

RESUMO

Cerca de 5% da população mundial convive com Incontinência Urinária, no Brasil, estimasse que incida em dez milhões de pessoas nas inúmeras faixas etárias, em média, pois não se tem uma investigação de grande magnitude para solidificar estes dados. Existem várias teorias para descrever a Incontinência Urinária, mas há um “consenso” entre elas, que diz que qualquer perda involuntária de urina, é definida como Incontinência Urinária. Pelo grande acometimento populacional, objetiva-se a importância da fisioterapia, na abordagem da incontinência urinária, no aspecto preventivo, reparador e de estabilização, evitando abordagens mais invasivas como o ato cirúrgico e ou farmacológico. Para a elaboração deste trabalho, foi usado as bases de dados: LILACS; PubMed; MEDLINE; PEDro e SciELO; na elaboração deste trabalho acadêmico de revisão integrativa com abordagem na incontinência urinária feminina, nas várias fases de sua vida; modificando suas vidas no aspecto financeiro, emocional, sexual e psicológico; e a abordagem fisioterapêutica na incontinência urinária. Percebe-se a apreciável importância e eficácia que a fisioterapia têm na abordagem a estas mulheres, com bons resultados apresentados cientificamente no tratamento da incontinência urinária, amenizando sintomas e, a depender do caso, sanando a condição instalada, melhorando não apenas a qualidade de vida mais sua autoestima. Conclui-se com esta revisão, que a fisioterapia deve ser a primeira abordagem de tratamento para a incontinência urinária, necessitando de mais divulgações deste método de tratamento não invasivo.

Palavras-chave: Fisioterapia Uroginecológica; Incontinência Urinária; Assoalho Pélvico.

ABSTRACT

About 5% of the world population lives with Urinary Incontinence, in Brazil, it is estimated that it affects ten million people in several age groups, on average, because there is no investigation of great magnitude to solidify these data. There are several theories to describe Urinary Incontinence, but there is a

“consensus” among them, which says that any involuntary loss of urine is defined as Urinary Incontinence. Due to the large population involvement, the objective is the importance of physiotherapy, in the approach of urinary incontinence, in the preventive, repairing and stabilization aspects, avoiding more invasive approaches such as the surgical and/or pharmacological act. For the preparation of this work, the following databases were used: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), U. S. National Library of Medicine (PubMed), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), in the elaboration of this academic work of integrative review with an approach in Female Urinary Incontinence, in the various stages of her life; modifying their lives in the financial, emotional, sexual and psychological aspects; and the physiotherapeutic approach in urinary incontinence. The appreciable importance and effectiveness of physiotherapy in approaching these women can be seen, with good results scientifically presented in the treatment of UI, alleviating symptoms and, depending on the case, healing the installed condition, improving not only the quality of life but also their self-esteem. It is concluded with this review, that physiotherapy should be the first treatment approach for urinary incontinence, requiring further disclosure of this non-invasive treatment method.

Keywords: Urogynecological Physiotherapy; Urinary incontinence; Pelvic Floor.

1. INTRODUÇÃO

Por ser um problema de incidência global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define que qualquer perda involuntária de urina é considerada Incontinência Urinária (IU) ou sintoma relacionado a mesma, e ou, ao aparelho urinário, provocando problemas fisiopatológicos e financeiros, comprometendo a autoestima destas pessoas, limitando as suas atividades sociais e aptidão para tal. Tendo isso como base, que em 1988 a OMS considerou a IU como doença (CID 10; 10ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) e não mais uma condição de saúde e bem-estar, sendo incluída nesta classificação a partir de 2001 (DELARME LINDO, 2010). Uma outra definição para a IU, é que a perda involuntária de urina é definida como IU causando desconforto, tanto na parte social, como higiênico, (ABRAMS et al, 2002).

Não obstante, havendo o acúmulo de urina e sua eliminação, o esvaziamento da bexiga, é um processo fisiológico enredado e para que possa acontecer de forma adequada, é preciso que diferentes músculos, sistema simpático e parassimpático (nervos), somático e sensoriais trabalhem de maneira ordenada e em conjunto. Com a falha de qualquer um destes componentes estruturais pode chegar ao desenvolvimento da IU (CÂNDIDO, 2017).

Em todo o mundo, a prevalência de IU oscila entre 25 a 45%. Já em outro estudo tem-se números de 27,6% em mulheres (23% na faixa etária de 30 aos 39anos e 25 a 30% dos 40 aos 49 anos, mantendo em até os 75 a 80 anos o aumentando de 30 a 35%; a prevalência aumenta para 35% após os 90 anos). A IU atinge cerca de 50% das mulheres em algum momento de sua vida. A primazia da IU em homens é de 10,5%, (ESTIMA, 2016). A IU possui uma predominância em mulheres caucasianas e com presença em 2,6 de mulheres com histórico familiar de IU (CÂNDIDO, 2017). Mulheres atendidas e cadastradas Sistema de Informação da Atenção Básica relativo ao Programa de Hipertensão e Diabetes, incluídas em estudos recentes, com 168 mulheres, a prevalência de IU foi de 61,0%, interferindo assim em suas vidas de maneira negativa

(MENEZES, 2012). ANGER et al (2006), já indicava que mulheres americanas já tinham algum grau de IU (40%).

Alguns autores, mesmo com divergências, referem que a prática de atividades físicas de alto impacto está de maneira intrínseca relacionada com o desenvolvimento de IU, pois estes exercícios aumentam a pressão intra-abdominal, sobrecarregando e danificando os órgãos pélvicos e musculaturas adjacentes, responsáveis por dar suporte aos órgãos (CAETANO et al.,2007). Em um estudo feito por Nygaard et al, de 1994, com a participação de 156 atletas nulíparas, 28 % apresentaram perca involuntária de urina durante as atividades físicas.

Outro fator relevantemente considerável é o hipoestrogenismo durante o envelhecimento feminino, favorecendo o surgimento da IU além de outras doenças, este fato ocorre porque as estruturas do Assoalho Pélvico (AP), são hormônios dependentes de estrógeno, sua falta faz com que esta estrutura fique flácida, com agravo em mulheres que não prepara a Musculatura do Assoalho Pélvico (MAP) de maneira preventiva (Galhardo C, Katayama M. 2007). Parte destas mulheres com IU, ostenta tais problemas com interferência das Atividades de Vida Diárias (AVDs); nas relações interpessoais e sexuais com outras pessoas e cônjuge, contudo, ainda é pouco o número de mulheres que procura atendimento especializado (KELLEHER et al., 1995; SUSKIND et al., 2016).

Algumas mulheres, geralmente apresentam IU de estresse ou urgi-incontinência, enquanto homens tendem a apresentar problemas prostáticos e, portanto, problemas relacionados à incontinência contínua. É válido lembrar também que diversos medicamentos, especialmente relacionados a próstata, podem provocar um quadro de IU. (KHANDELWAL et al., 2013)

Mulheres acometidas com IU, não só idosas, mais também jovens e na meia idade, é decorrente de vários fatores como gravidez, parto vaginal (maior incidência), mudanças hormonais (menopausa), obesidade, cirurgias ginecológicas, constipação intestinal, doenças crônicas, hereditariedade, uso de determinados fármacos, processo fisiopatológico, tabagismo e consumo demasiado de cafeína, (PORTUGUESE-REONFACEMA. 2018).

Há vários tipos de IU, entre os mais os mais comuns, destacasse a Incontinência Urinária por Esforço (IUE); Incontinência Urinária de Urgência (IUU); Incontinência Urinária Mista (IUM); e alterações consecutivos do envelhecimento, pela atrofia muscular, de tecidos adjacentes e funcionalidade comprometida do Sistema Nervoso (SN) e Sistema Circulatório (SC); volume vesical diminuído, diminuindo a elasticidade e contratilidade da bexiga, podendo contribuir para a IU, (SALDANHA et al.,2009).A IU pode causar diversos problemas; embora não seja uma condição ameaçadora para a vida; e por consequência, ocorre as infecções de urina e do trato urinário, também os comprometimentos psicossociais, afetando de maneira direta sua qualidade de vida (STACH-LEMPINEN et al.,2004).

A tabela a seguir, demonstra as IU já mencionadas e algumas outras conhecidas com sua apresentação e mecanismo de ação.

TABELA 1 – TIPOS DE IU, APRESENTAÇÃO E FISIOPATOLOGIA

--	--	--

TIPOS DE IU	APRESENTAÇÃO	FISIOPATOLOGIA
Incontinência Urinária de Esforço	Eliminação involuntária de urina, conseqüentemente por esforço, como, tosses, espirros, ao levantar de peso, caminhadas, dentre outros, onde estas ações provoca o aumento da pressão intravesical.	Diminuição da pressão uretral, tornando-se incapaz de impedir a saída de urina durante a realização de atividades que aumentem a pressão intravesical.
Incontinência Urinária de Urgência	Vontade súbita e intensa de urinar, perdendo urina involuntariamente por não conseguir chegar ao banheiro a tempo.	Decorrente de distúrbios neurológicos sensitivos e ou hiperatividade motora do músculo detrusor.
Incontinência Urinária Mista	A somatização da incontinência urinária de esforço e de urgência.	Fisiopatologia mista da incontinência urinária de esforço e de urgência.
Incontinência Urinária Paradoxal	Eliminação de pequenas quantidades de urina, mesmo a paciente apresentando vontade. Com a bexiga completamente cheia, perdendo urina por transbordamento.	Devido a problemas neurológicos e ou obstruções infravesicais (podendo ser na bexiga ou na uretra, comprometendo o fluxo da urina nos dois lados das vias urinárias superiores), a bexiga não é capaz de se esvaziar por si só, ficando repleta e transbordando de maneira involuntária.
Incontinência Urinária Contínua	Perda constante de urina.	Ocasionada por graves lesões neurológicas ou muscular no sistema esfíncteriano, podendo ser ocasionadas por problemas secundários como as ressecções pélvicas ou traumas genitais, tornando incapaz de impedir o fluxo de urina pela alteração da pressão uretral.

Fonte: BARACHO, 2002; GIRÃO, 1997; KOBASHI, 2012)

2. JUSTIFICATIVA

O presente estudo tem a finalidade de evidenciar a importância da abordagem fisioterapêutica na IU feminina como primeiro recurso terapêutico, confirmado por estudos feitos como o de Fynes et al em 1999 utilizando a eletroestimulação, também os cones vaginais desenvolvidos por Plevnik em 1985, a cinesioterapia com a utilização dos exercícios de Kegel, além de várias outras terapias complementares associadas. A atuação fisioterapêutica na IU vai além da visão reabilitacional, mais também no aspecto

dos transtornos emocionais, pessoais e interpessoais das mulheres com perda de urina, modificando sua qualidade de vida (RETT et al., 2007). É importante evidenciar para estas mulheres, que o tratamento fisioterapêutico vai além do tratamento, mais a ideia que tem relação à sua saúde e não apenas uma abordagem de um profissional (REZENDE et al., 2020). O CREFITO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), em 2019, reconhece a especialidade em urogineco-funcional, dando assim a possibilidade para atuar em vários episódios como na gestação (pré e pós-parto), no câncer de mama, prolapso genital, problemas sexuais, problemas fecais e urinários (RETT et al., 2009).

A abordagem fisioterapêutica na IU é uma recomendação da OMS a partir de 1999, como primeiro tratamento, devendo perdurar por um período de três meses e após uma nova avaliação, notar se há ou não a necessidade de intervenção cirúrgica e ou farmacológica (O COFFITO, 2002).

3. OBJETIVOS

3.1 Geral

Constatar na literatura científica estudos relacionados a abordagem fisioterapêutica na IU, assim como suas abordagens, tratamento, eficácia e benefícios de aspecto pessoal e interpessoal, social, econômico e psicoemocional.

3.2 Específico

- Escrutinar e interpretar as diferentes escalas para IU;
- Investigar escalas na literatura científica padrão ouro para IU;
- Demonstrar a importância do tratamento fisioterapêutico profilático, mantenedor e reparador em mulheres com IU;
- Proporcionar a profissionais da área e a futuros profissionais, auxílio para melhor compreender quais as consequências da IU;
- Apresentar possíveis métodos de tratamento.

4. METODOLOGIA

4.1 Tipo de Estudo

Trata-se de uma Revisão integrativa que nos permite uma sustentação para o desdobramento com a utilização de resultados de pesquisas em trabalhos publicados e livro, no sentido do conhecimento das informações necessárias para a realização deste artigo.

Durante o processo de pesquisa, definiu-se os objetivos do artigo, estratégia e critérios de busca, inclusão e exclusão, os dados dos artigos selecionados foram analisados cuidadosamente com leitura minuciosa.

4.2 Estratégia de Busca

O inventário bibliográfico foi realizado por meio da busca de periódicos nas bases de dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *U. S. National Library of Medicine* (PubMed),

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), *Physiotherapy Evidence Database* (PEDro) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Foi utilizado as seguintes palavras-chave (de acordo com o “Descritores em Ciências da Saúde” – DeCS): Fisioterapia na Incontinência Urinária, Fraqueza do Assoalho Pélvico e Incontinência Urinária Feminina.

4.3 Processo de Revisão

Foram analisados os artigos retratados durante a pesquisa inicial dos autores (VM e TDSL), recorrendo com estratégia sistemática, baseada em critério de inclusão definidos. Discrepância de opinião entre os revisores acerca da inclusão e exclusão de um artigo, analisados posteriormente, chegando a uma aquiescência acendida.

Sobre as instruções do PICO “Paciente, Intervenção, Comparação, *Outcomes* (Avaliações)”, que a argumentação surgiu. Na tabela 2 podemos observar a representação correspondente em um sistema compreensível e objetivo, feito com a finalidade de informar e evitar o máximo de viés possível, partindo do emprego do mesmo incluso ao projeto, o tema abordado interpelado alcança grande definição, simples e direta, fornecendo maior esclarecimento referente a conjuntura do estudo, sendo este, utilizado para conduzir a estratégia de busca. O conjunto é dividido com tópicos indispensáveis e essenciais, definindo assim as estruturas e seguimento do texto, devendo estar presente em todas as revisões como critério simplificado do conteúdo da pesquisa. Tais itens identificam-se por etapas, paciente, ou grupo de estudo, intervenção, ou foco de estudo, comparação, de resultados e teorias, e resultados, tornam-se eles positivos ou negativos. O que responde a uma totalidade de perguntas não é um bom trabalho de revisão, sim os que as respondem de forma eficaz de maneira direta e compreensível, com diminuta diagonal possível. Desta forma, a designação da questão de pesquisa é primordial. (MANCINI et al, 2014), (SERPA et al., 2020).

TABELA 2 – REPRESENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE BUSCA – PICO

PICO Crítérios de inclusão dos estudos	
PICO	População: Mulheres com IU
	Intervenção: Fisioterapia
	Controle: Índices
	Avaliação: Qualitativas/Quantitativas

4.4 Critérios de inclusão

(1) Artigos em português; (2) artigos publicados nos últimos 11 anos; (3) artigos com conteúdo relevantes ao objetivo deste trabalho; (4) que abordasse o tema relacionados a IU; (5) que contivesse no título dos textos fisioterapia, saúde da mulher e tratamento assoalho pélvico; (6) textos na íntegra e (7) disponíveis nas bases de dados selecionadas para pesquisa.

4.5 Critérios de exclusão

(1) Artigos que não se apresentaram na íntegra nas bases de dados utilizadas; (2) A busca foi efetuada de maneira classificada nas bases do LILACS; PubMed/ MEDLINE, PEDro e SciELO. Entretanto foram excluídos artigos duplicados em diferentes bases de dados.

5. RESULTADOS

5.1 Busca

Foram encontradas 107 publicações na base de dados LILACS; 39 na PubMed; 102 na MEDLINE; 36 na PEDro e 62 na SciELO; totalizando 346 artigos.

Destes, apenas 159 estavam disponíveis para leitura prévia (artigo incompleto); 56 estavam fora dos tópicos propostos; 12 apresentou-se repetido em mais de uma plataforma, selecionado apenas em uma, 97 não apresentavam temática específica de atuação na fisioterapia e em outras áreas. Após os critérios de exclusão e inclusão, foram selecionados 19 publicações, sendo 18 na língua portuguesa e 1 livro.

Um total de 19 publicações foram selecionadas para compor os resultados finais desta revisão (figura 1).

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DO RESULTADO DO ESTUDO

Os achados acadêmicos deste trabalho são encontrados em publicações de revistas; apenas como artigos acadêmicos e livro, em sua percentualidade de acordo com o gráfico 1.

GRÁFICO 1 – LOCAIS DE PUBLICAÇÕES DOS ARTIGOS SELECIONADOS

Fonte: Do Autor.

Os achados nas plataformas foram selecionados conforme os critérios e discriminado suas quantidades de acordo com o gráfico 2.

GRÁFICO 2 – PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS E SELECIONADAS

Fonte: Do Autor.

Das 19 publicações selecionadas, foi realizado a seleção detalhada dos mesmos de forma descritiva de acordo com o título, autores, método, ano de publicação e pontos principais das conclusões das pesquisas demonstrada a seguir nas tabelas 3.

TABELA 3 – INFORMAÇÕES ALUSIVAS AS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

TÍTULO	AUTORES	MÉTODOS	REVISTA/ANO	PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Eletroestimulação transvaginal no tratamento da incontinência	ALBUQUERQUE, M. F. de. et al.	Revisão Sistêmica	Universidade Católica De Salvador, 2019	A eletroestimulação transvaginal no tratamento na IU de esforço é muito eficaz, com melhora e ou cura

urinária de esforço				da perda de urina como na qualidade de vida da mulher.
Conhecimento sobre a incontinência urinária e fisioterapia em gestantes	ALMEIDA, L. L. de. et al	Revisão de Literatura	Revista InterSaúde, v. 1, n. 2, p. 48-60, 2020	Existe uma falta muito grande a ser preenchida entre o conhecimento da IU e a fisioterapia como tratamento para essa alteração em gravidas. Nota-se a falta de estudos sobre o tema, pois o mesmo é escasso com carência de evidencia científica.
A eficácia da fisioterapia no tratamento de mulheres com incontinência urinária	BALDUINO, F. et al.	Observacional, descritivo, quantitativo de corte transversal,	Revista Eletrônica de Saúde e Ciência, v. 7, n. 1, 2017	A atuação da fisioterapia no tratamento da IU, principalmente da IUE, demonstra-se eficaz em perdas urinárias, eficácia do tratamento fisioterapêutico associando os exercícios perineais com aparelhos da eletroterapia, uma frequência semanal pequena e em médio prazo.
Incontinência urinária em mulheres: breve revisão de fisiopatologia, avaliação e tratamento	CÂNDIDO, F. J. L. F. et al.	Revisão Bibliográfica	Visão Acadêmica. v.18 n.3, Jul. – Set./2017	Concluíram que a IU pode ser constrangedora, acarretando consequências graves para a qualidade de vida destas pacientes, levando ao isolamento do convívio social, depressão e baixa

				estima. Por vezes, considerada normal no processo de envelhecimento, negligenciando queixas desta patologia pela população e pelos profissionais de saúde.
Efeitos da fisioterapia na incontinência urinária feminina	CAVENAGHI, S. et al.	Pesquisa Clínica, Longitudinal e Prospectiva	Revista Pesquisa Em Fisioterapia, v. 10, n 4, 658–665, 2020	Que a fisioterapia, utilizando a cinesioterapia e eletroestimulação, torna-se eficaz no tratamento da Incontinência Urinária feminina.
Benefícios da intervenção fisioterapêutica no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico após o parto normal	COSTA E SILVA, C. da. et al.	Estudo de caso do tipo intervencional e comparativo	Saúde em Revista. v. 20, n. 52, p. 109-117	Evidenciou que utilização do biofeedback com coparticipação ao TMAP é eficiente para o fortalecimento dos MAP, após o parto normal; aumento da força isométrica dos MAP e controle urinário com o aumento do prazer sexual das pacientes.
Eletroterapia: Prática Baseada Em Evidências	KITCHEN, S.	Eletroterapia	Livro, 11ª ed. 2003	Foram encontradas melhoras significativas na incontinência urinária após 15 semanas de estimulação da musculatura do assoalho pélvico.
O Advento Da Fisioterapia no Tratamento Da	MARTINEZ, M. A.; KRAIEVSKI, E. da .S.	Revisão Bibliográfica	Rev. Conexão Eletrônica, v. 14, n. 1, 2017.	Concluíram que o conceito de Incontinência Urinária

Incontinência Urinária de Esforço				e suas variações, foi dado ênfase na Incontinência Urinária de Esforço, pois é nela que a Fisioterapia atua como pilar na contenção da perda involuntária da urina.
Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem	MENDES, K. D. S. et al.	Revisão integrativa	Texto & contexto-enfermagem, v. 17, p. 758-764, 2008	Torna-se imprescindível vincular a sapiência proveniente de pesquisas e da prática clínica.
QUEIXA DE PERDA URINÁRIA: um problema silente pelas mulheres	MENESES, G. M. et al.	Estudo transversal e analítico	Revista Gaúcha Enfermagem, 2012	A IU mostra-se de alta prevalência na amostra formada pelas mulheres do Programa de Hipertensão e Diabetes, sendo considerado um problema de Saúde Pública, na região estudada.
Contribuições da fisioterapia na incontinência urinária no climatério	OLIVEIRA, A. H. F. V. et al.	Revisão Bibliográfica	Revista de Ciências Médicas, v. 26, n. 3, p. 127-133, 2017	A fisioterapia pélvica no tratamento da IU, tem mostrado resultados auspiciosos, tanto na redução das perdas urinárias e na melhora da qualidade de vida de suas portadoras.
Cinesioterapia no tratamento da incontinência urinária em mulheres idosas	OLIVEIRA, J. R. de.; GARCIA, R. R.	Estudo de intervenção, prospectivo, realizado no período de maio a dezembro de 2009	Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 14, p. 343-351, 2011.	Concluiu-se que a cinesioterapia do assoalho pélvico foi positiva para obter melhoras verdadeiras e significativas sobre a perda de urina diária e o alívio dos sinais e

				sintomas referidos, bem como na melhora da qualidade de vida das idosas portadoras de IU.
Validação da versão brasileira do <i>Gaudenz-Fragebogen</i> : utilizado para o diagnóstico diferencial da incontinência urinária feminina	OLIVIRA L. D. R. de.; LOPES, M. H. B. de M.	Validação da versão brasileira do <i>Gaudenz-Fragebogen</i>	Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 20, p. 332-336, 2016	Validar a versão brasileira do <i>Gaudenz-Fragebogen</i> , utilizado no diagnóstico diferencial da incontinência urinária feminina de esforço e de urgência
Atuação Fisioterapêutica nas Disfunções Uroginecológicas	REZENDE, F. A. de. et al.	Relatos de casos vivenciados por acadêmicos do Centro Universitário de Lavras	Central Universitário do UNILAVRAS, 2020	Os exercícios utilizados na IU são para reabilitar funções importantes, com o auxílio da eletroterapia com o intuito de fortalecer fibras do tipo I e ganhar resistência dos músculos do assoalho pélvico (AP).
O papel do fisioterapeuta na incontinência urinária	SENA, T. D. C. F. de. et al.	Revisão Bibliográfica	Revista Ciência & Saberes. v. 4, n. 2, p. 1097-1101, 2019	Evidencia, pelo tema abordado, a importância da fisioterapia com suas técnicas para o controle da IU.
Abordagem Fisioterapêutica em Pacientes com Incontinência Urinária De Esforço no Puerpério	SERPA, A. P. V. et al.	Revisão sistemática,	Revista Saúde e Inovação, v. 1, n. 1, p. 1-8, 2020	A fisioterapia se mostrou eficaz no tratamento da IUE em mulheres no pós-parto, melhora na função muscular, nas queixas miccionais e na qualidade de vida devido as intervenções realizadas.

<p>Fisioterapia na incontinência urinária: olhares sobre a qualidade de vida de mulheres idosas.</p>	<p>SILVA, L. W. S. da. et al.</p>	<p>Estudo de método misto e intervencionista</p>	<p>Revista Kairós: Gerontologia, v. 20, n. 1, p. 221-238, 2017</p>	<p>Concluíram que a cinesioterapia no assoalho pélvico foi positiva, proporcionando bem-estar físico e emocional das participantes do estudo, que se encontravam presa em casa pela perda involuntária de urina em sua AVD.</p>
<p>Atuação Fisioterapêutica Frente ao Enfraquecimento dos Músculos do Assoalho Pélvico em Puérperas</p>	<p>SILVA, R. C. D. da et al.</p>	<p>Revisão bibliográfica</p>	<p>Revista Científica da Faculdade Quirinópolis, v. 3, n. 10, p. 45-75, 2020.</p>	<p>Salienta a capacidade da fisioterapia uroginecológica auxiliar a puérpera diante de alterações causadas nos músculos do assoalho pélvico.</p>
<p>Estudo Clínico Randomizado no Tratamento da Incontinência Urinária Por Esforço na Pós-Menopausa</p>	<p>SOUZA, J. de O. et al.</p>	<p>Ensaio Clínico</p>	<p>Revista Saúde e Desenvolvimento. v. 14, n.17, 2020</p>	<p>Os tratamentos realizados elevaram a força dos MAP das participantes do estudo, no entanto, o biofeedback evidenciou-se mais eficaz para o aumento de força dos MAP.</p>
<p>Fatores de prevalência para a Incontinência Urinária em mulheres pós-menopausa e o impacto da qualidade de vida</p>	<p>VIEIRA, A. C. B. V. et al.</p>	<p>Pesquisa do tipo descritiva transversal com uma abordagem quantitativa</p>	<p>Revista de Casos e Consultoria, v. 12, n. 1, 2021</p>	<p>Foi observado a prevalência de IUE em idosas, atingindo diretamente sua qualidade de vida, precisa-se de ações educativas a toda população, melhor qualificação profissional na área da saúde, orientando que</p>

				a IU não é e nem deve ser considerada no processo de envelhecimento.
--	--	--	--	--

Fonte: Do Autor.

6. DISCUSSÃO

Na atualidade, a IU é determinante quando se trata da questão econômica, social, emocional e sexual, levando a problemas de saúde física e mental. Causando alterações em suas rotinas e nos relacionamentos inter e extra pessoal (OLIVEIRA, 2011).

Muitas mulheres em seu convívio familiar, desconhecem que a IU, desde que não seja constante, era uma coisa normal que acontecia com o envelhecimento; observa-se que muitas mulheres não procuram o serviço de saúde por não saber e que tem este serviço oferecido, ou mesmo, a Atenção Primária não oferece este atendimento por desconhecer esta abordagem (de baixo custo e de bom resultado) e o grande público alvo (MENEZES, 2012).

Outra questão na dificuldade encontrada para o tratamento, é o fato delas se sentirem envergonhadas com a IU, não procuram o serviço de saúde (MARTINEZ, 2017). Se colocam na posição defensiva, motivadas pela vergonha, interferindo nas ADVs, no convívio diário, quando se trata de relação sexual (CÂNDIDO, 2017). Em casos que a IU não precisa de intervenção cirúrgica, temos vários recursos que a fisioterapia usa para melhorar o controle esfinteriano com o fortalecimento da MAP, minimizando assim os casos e sintomas de perda urinária, devolvendo a elas a autoestima e uma melhor qualidade de vida (OLIVEIRA, 2011). Observa-se que a incidência de IU está intimamente relacionada com o parto normal (vaginal) em comparação ao parto por cesárea; evidencia-se que o parto vaginal desde não haja lesões não é um agravante para a IU, quando não há traumas do AP além de outros fatores de risco. (OLIVEIRA, 2011).

Realizando leitura e analisando os artigos selecionados para este trabalho, observa-se que o tratamento fisioterapêutico tem resultados significativos, tanto na cinesioterapia e com recursos integrativos como a eletroestimulação.

Kegel e Kegel & Powel (pesquisadores americanos) foram os primeiros a pesquisar e prescrever exercícios específicos para fortalecer a musculatura do AP, melhorando além da força muscular pélvica, a resistência uretral e de sustentação dos órgãos pélvicos. Assim, a cinesioterapia do assoalho pélvico incorpora sucintamente na realização dos exercícios de Kegel (CÂNDIDO, 2017).

Outras ações complementares da fisioterapia envolvem o biofeedback (inserção de sensor na vagina identificando quais músculos estão contraindo e sua força de contração). Eletroestimulação (introdução de dispositivo intravaginal que vai emitir uma pequena corrente elétrica provocando a contração dos músculos do AP. (DE OLIVEIRA, 2017). A introdução de pesos, técnica desenvolvida por Plevnik em 1985 (cones vaginais sintéticos); a mulher introduz

dispositivos com pesos específicos e gradativos na bolsa vaginal, permanecendo aí enquanto realiza suas AVDs, durante o uso, devem realizar exercícios com a musculatura pélvica tentando reter o peso no lugar. Essas ações demonstram a eficácia do fortalecimento da musculatura pélvica para o reforço da resistência uretral e da sustentação dos órgãos pélvicos com a reeducação perineal (OLIVEIRA, 2011).

Observa-se o uso de escalas para mensurar força do AP e a perca urinária citado nos artigos examinados como discriminado nas tabelas 4 e 5; nota-se que muitos outros artigos mencionam escalas mais não referênciam quais são estas escalas ou as descrevem. No entanto as escalas mencionadas com frequência são a escala de Oxford Modificada e a escala de Ortiz. Também é referenciada o questionário de qualidade de vida *Kings Health Questionnaire (KHQ)*

TABELA 4 – ESCALA MODIFICADA DE OXFORD. MENSURA A RESISTÊNCIA MUSCULAR DO AP

Grau	Função subjetiva Visualização da contração em posição ginecológica	À palpação
0	Ausente	Ausente
1	Ausente	Reconhecível
2	Débil	Reconhecível
3	Presente	Com resistência
4	Presente	Com resistência < 5" (resistência não mantida)
5	Presente	Com resistência > 5" (resistência mantida)

Ortiz descreve método de avaliação funcional do AP para graduar a força de contração do AP realizada em posição ginecológica, avaliando também a capacidade de contração da MAP (DE OLIVEIRA SOUZA, 2020).

TABELA 5 – ESCALA DE ORTIZ

GRAU 0	Sem função perineal objetiva, nem mesmo à palpação;
GRAU 1	Função perineal objetiva ausente, reconhecida somente à palpação;
GRAU 2	Função perineal objetiva débil, reconhecida à palpação;
GRAU	Função perineal objetiva presente, com força opositora, não mantida à palpação;

3	
GRAU 4	Função perineal objetiva presente e resistência opositora mantida à palpação por mais de 5 segundos.

O questionário da qualidade de vida de KHQ foi validado para o português em 2003 por Tamanini et al, revelou-se válido e confiável a sua aplicação na qualidade de vida em pacientes com IU. Ele é composto por 21 perguntas, subdivididas em oito âmbitos: percepção geral de saúde, impacto da IU, limitações da atividade diária, limitações físicas, limitações sociais, relações pessoais, emoções, sono/disposição, com valores variáveis de 0 a 100 (OLIVEIRA, 2011). A pontuação obtida pelo KHQ em cada campo de maneira individual, sendo que quanto maior for o escore em cada campo, também será maior a consequência da IU na qualidade de vida (VIEIRA, 2021). (Questionário em anexo).

Para fazer um diagnóstico diferenciado na IU, considerado como padrão-ouro, o Exame Urodinâmico (EUD) avalia de maneira concreta, a função do trato urinário inferior, sendo julgado o recurso mais eficaz para diagnóstico da IU; mesmo sendo o indicado, ele não é recomendado a todas as mulheres com IU, em especial nos casos menos severos de IU, outro agravante deste teste é o alto custo por depender de equipamentos específicos e equipe especializada para realiza-lo e interpreta-lo (OLIVEIRA, 2016). Apesar do alto custo do EUD, podemos aplicar a escala de Gaudenz-Fragebogen para fazer o diagnóstico diferenciado na Incontinência Urinária Feminina (IUF); ele é composto por 16 alíneas, possibilitando dois escores: Urge-Escore (U-E) destinado a pontuar a IUU; Escore de Estresse (E-E) para a IUE, sendo que cada qual tem duas alternativas correspondentes a E-E (primeira) e U-E (segunda) e zero pontuadas nas duas, três para IUU ou para IUE, devendo ser assinalada apenas uma delas, variando assim seu escore de 0 a 26 pontos para U-E e E-E. (Tabela em anexo).

Outro instrumento para avaliar a IU é o questionário *International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form* (ICIQ-SF), sendo traduzido e validado a cultura Brasileira e testado, de maneira confiável para estimar a qualidade de vida de pessoas de ambos os sexos com perca urinária; sendo ele composto por três perguntas pertinentes à frequência; gravidade da perca miccional e a implicação na qualidade de vida. Consta também com oito tópicos viabiliza avaliar as causas ou situações da perca urinária, facilmente autoaplicável por ser curto, simples para a população distinta. (Questionário em anexo).

7. CONCLUSÃO

Esta revisão permitiu confirmar na literatura a importância significativa que a fisioterapia apresenta no tratamento conservador da IU, de maneira a amenizar ou até mesmo sanar sintomas e os problemas relacionados a IU que acomete muitas mulheres, com a utilização de cinesioterapia e eletroestimulação. Mesmo sendo um tratamento não invasivo, o receio, medo e principalmente o constrangimento, são fatores determinantes para a não procura de tratamento especialmente por acreditarem ser um fator ocasionado pelo envelhecimento. Necessita ter ações de divulgação incentivando; no entanto muitas mulheres ainda desconhecem estas informações para a procurar tratamento precoce, ao qualquer vestígio de perca de urina, nos casos das que já está com a patologia instalada, a orientação que este

quadro pode ser tratado de maneira não cirúrgica, apenas, por vezes, com técnicas de exercícios feitos na clínica e em casa, durante o período que estiver nos seus afazeres domésticos ou mesmo no trabalho.

A literatura deixa claro a importância e eficácia da fisioterapia como tratamento da IU, também, para que tenham profissionais especializados na abordagem da IU, na busca de mais conhecimento sobre o assunto. Determina-se que os objetivos basilares da fisioterapia é o fortalecimento e reeducação da musculatura do assoalho pélvico (REZEMDE, 2020). Os artigos também fazem menção sobre escalas e questionários para avaliar a IU, mais nem todos citam quais são e como foram aplicados.

É unânime entre eles, que estas mulheres com IU passam por inúmeras situações constrangedoras que as fazem se isolarem do convívio social e familiar, interferindo tanto no emocional, no físico, na vida sexual e econômica. Os artigos abordados neste trabalho acadêmico confirmam a eficácia da fisioterapia na abordagem a IU, demonstrando técnicas de fortalecimento do AP, utilizando a cinesioterapia e a eletroestimulação.

Com a conclusão deste trabalho, podemos confirmar que a abordagem fisioterapêutica na IU, demonstra ser a intervenção primária mais indicada as mulheres com IU, de maneira não invasiva, com técnicas indolores, que as pacientes; por muitas vezes e sob orientação fisioterápica; podem realizar no conforto de seu lar. Nota-se também, que são os inúmeros casos de IU relatados nos artigos, que passam despercebidos, considerado como parte do dia a dia no envelhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Mayara Ferreira de et al. Eletroestimulação transvaginal no tratamento da incontinência urinária de esforço: revisão sistemática. 2019. Disponível em: <http://ri.ucesal.br:8080/jspui/handle/prefix/1045>. Acesso em: 30 set. 2021.

ALMEIDA, Lidiana Lopes; DE SOUZA CANDIDO, Thiago; DE OLIVEIRA NETTO, Aline. Conhecimento sobre a incontinência urinária e fisioterapia em gestantes: revisão de literatura. **Revista InterSaúde**, v. 1, n. 2, p. 48-60, 2020. Disponível em: http://revista.fundacaojau.edu.br:8078/journal/index.php/revista_intersaude/article/view/123/87. Acesso em: 29 set. 2021.

BALDUINO, Francielle Oliveira et al. A eficácia da fisioterapia no tratamento de mulheres com incontinência urinária The Efficacy of physical therapy in the treatment of women with urinary incontinence. **Revista Eletrônica Saúde e Ciência**, v. 7, n. 1, p. 19-28, 2017. Disponível em: https://www.rescceafi.com.br/vol7/n1/ARTIGO_02_19a28.pdf. Acesso em: 12 out 2021.

CÂNDIDO, Fernando José Leopoldino Fernandes et al. Incontinência urinária em mulheres: breve revisão de fisiopatologia, avaliação e tratamento. **Visão acadêmica**, v. 18, n. 3, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/academica/article/view/54506>. Acesso em 15 out. 2021.

CAVENAGHI, Simone et al. Efeitos da fisioterapia na incontinência urinária feminina Effects of physiotherapy on female urinary incontinence, 2020. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/3260>. A cesso em: 15 out. 2021.

DA COSTA SILVA, Cleudimar; COSTA, Virginia Leyla Santos; SILVA, André Pontes. Benefícios da intervenção fisioterapêutica no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico após o parto normal. **Saúde em Revista**, v. 20, n. 52, p. 109-117, 2020. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/sr/article/view/4579>. Acesso em: 04 out. 2021.

DA SILVA, Luzia Wilma Santana et al. Fisioterapia na incontinência urinária: olhares sobre a qualidade de vida de mulheres idosas. **Revista Kairós: Gerontologia**, v. 20, n. 1, p. 221-238, 2017. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/2176-901X.2017.v20i1p221-238/23080>. Acesso em: 29 set. 2021.

DA SILVA, Renato Canevari Dutra et al. Atuação fisioterapêutica frente ao enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico em puérperas. **Revista Científica da Faculdade Quirinópolis**, v. 3, n. 10, p. 45-75, 2020. Disponível em: <http://recifaqui.faqui.edu.br/index.php/recifaqui/article/view/42/36>. Acesso em: 30 set. 2021.

DE OLIVEIRA SOUZA, Juliana et al. Estudo clínico randomizado no tratamento da incontinência urinária por esforço na pós-menopausa. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 14, n. 17, 2020. Disponível em: <https://www.revistasuninter.com/revistasaud/index.php/saldeDesenvolvimento/article/view/1065>. Acesso em: 15 out. 2021.

DE OLIVEIRA, Ana Heloísa Faustino Viana et al. Contribuições da fisioterapia na incontinência urinária no climatério. **Revista de Ciências Médicas**, v. 26, n. 3, p. 127-133, 2017. Disponível em: <https://perineo.net/pub/oliveira2017.pdf>. Acesso em: 29 set. 2021.

DE SENA, Thomas Dalysson Costa Feitosa. O papel do fisioterapeuta na incontinência urinária. **Revista Ciência & Saberes-UniFacema**, v. 4, n. 2, p. 1097-1101, 2019. Disponível em: <http://www.facema.edu.br/ojs/index.php/ReOnFacema/article/view/301>. Acesso em: 29 set. 2021.

Kitchen Sheila, Eletroterapia: pratica Baseada em Evidência – Barueri: Manole, 2003 – Vol. 11º. Disponível em: <http://fnti.com.br/biblioteca/wp-content/uploads/2015/11/sheila-kitchen-eletroterapia-pratica-baseada-em-evidencias.pdf>. Acesso em: 29 set. 2021.

MARTINEZ, Mônica Arruda; KRAIEVSKI, Elaine da Silva. O advento da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária de esforço. **Rev. Conexão Eletrônica**, v. 14, n. 1, p. 190- 9, 2017. Disponível em: <http://www.aems.edu.br/conexao/edicaoatual/Sumario/downloads/2017/1.%20Ci%C3%A7ncias%20Biol%C3%B3gicas%20e%20Ci%C3%A7ncias%20da%20Sa%C3%BAde/20%20O%20ADVENTO%20DA%20FISIOTERAPIA%20NO%20TRATAMENTO%20DA%20INCONTIN%C3%8ANCIA%20URIN%C3%81RIA%20DE%20ESFOR%C3%87O.pdf> Acesso em: 15 out. 2021.

MENEZES, Giselle Maria Duarte et al. Queixa de perda urinária: um problema silente pelas mulheres. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 33, p. 100-108, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jrgenf/a/9pYDtN6j8rCL9Y8RFVLfjRt/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 16 out. 2021.

OLIVEIRA, Jaqueline Ramos de; GARCIA, Rosamaria Rodrigues. Cinesioterapia no tratamento da incontinência urinária em mulheres idosas. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 14, p. 343-

351, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/rbagg/a/rh7nrLF_wsdLL4pmsTJcMXmG/abstract/?lang=pt. Acesso em: 12 out. 2021.

OLIVEIRA, Léa Dolores Reganhan de; LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Validação da versão brasileira do Gaudenz-Fragebogen: utilizado para o diagnóstico diferencial da incontinência urinária feminina. **Escola Anna Nery**, v. 20, p. 332-336, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/bG9xDHfpgyddBpxNzjg59WR/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 12 de abril de 2022

REZENDE, Fabiana Aparecida de et al. ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS. 2020. Disponível em: <http://dspace.unilavras.edu.br/bitstream/123456789/502/1/Portf%C3%B3lio%20Fabiana%2C%20Luana%2C%20Mariane%2C%20Nicolle%2C%20R%C3%B4mulo.pdf>. Acesso em: 15 out. 2021.

SERPA, Ana Paula Viana et al. Abordagem fisioterapêutica em pacientes com incontinência urinária de esforço no puerpério: revisão sistemática. **Revista Saúde e Inovação**, v. 1, n. 1, p. 1-8, 2020. Disponível em: <https://saudeinovacao.com/index.php/verista/article/view/13>. Acesso em: 29 set. 2021.

VIEIRA, Amanda Célis Brandão; DA SILVA, Maria Samara; VIEIRA, Priscyla Maria Mendes. Fatores de prevalência para a Incontinência Urinária em mulheres pós-menopausa e o impacto da qualidade de vida. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e25465, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/25465/14720>. Acesso em: 29 set. 2021.

[← Post anterior](#)

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

